

Siilide hetkeseisund

Siilide arvukus on langenud kogu Euroopas ja nad on võetud Berni konventsiooni liikide hulka, keda tuleb looduses kaitsta.

Ühendkuningriigis langes nende arvukus aastatel 1950-2000 30 miljonilt 1 miljonini. Eestis puuduvad andmed nende arvukuse muutuste kohta.

Siilide arvukus langeb peamiselt elupaikade kao, maastiku killustumise, liiklussurmade suurenemis, mürgistumise ja muude tegurite tõttu. Arvukuse languse mõju on raske ennustada, kuid tõenäoliselt ei ole tegemist positiivse mõjuga.

Siilide arvukuse registreeritud vähenemine
Allikas: Europas IUCN

Siil Eesti mütoloogias

Tänutäheks hea nõuande eest „Lapiti, ikka lapiti!“ Peipsi sortsidega võitlemiseks, rebis Kalevipoeg oma kasukast tüki ja kattis sellega vaese väriseva karvutu looma.

Lisainfot siilidest

<https://bio.edu.ee/loomad/lmetajad/ERIEUR2.htm>

<https://et.wikipedia.org/wiki/Siil>

<https://www.britishhedgehogs.org.uk/>

https://en.wikipedia.org/wiki/European_hedgehog

Allikaloend

Collins Field Guide: Mammals of Britain and Europe - by David MacDonald and Priscilla Barrett HarperCollins Publishers -- 1993 -- ISBN: 978-0002197793

The Wildlife Trust's Handbook of Garden Wildlife - by Nicholas Hammond Bloombury -- 2014 -- ISBN: 978-1472915863

<https://www.britishhedgehogs.org.uk/>

Seda projekti rahastas Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogramm Horizon 2020 toetuslepingu no. 862731 (FRAMEwork) alusel.

SIIL

Harilik siil (*Erinaceus europaeus*)

Lõunasiil (*Erinaceus roumanicus*)

<https://www.framework-biodiversity.eu>

Eestis on kahte liiki siile: harilik siil (*Erinaceus europaeus*) ja lõunasiiil (*E. roumanicus*).

Mõlema liigi toiduks on maapinnal leiduvad lülijalgseid, eriti mardikad, teod, vihmaussid, röövikud, tuhatjalgsed jt. Eelõige eelistavad pehmeid lülijalgseid: vastseid ja vihmausse, kuid nende puudumisel söövad meelsasti kõva kitiinkestaga mardikaid.

Siilid on öise eluviisiga ja seetõttu raskesti jälgitavad. Nad läbivad toiduotsingutel igal ööl 1–2 km liikudes mööda hekke, kraavi- ja põlluservi.

*Linnumunade osakaal siili menüüs on ülehinnatud.

Kuidas jälgida siile seiretunnelitega?

Siilidel on hea haistmine ning nad söövad meelsasti ka kuivtoitu. Tänu oma esmaklassilistele ninadele leiavad nad seiretunnelitesse pandud toidu. Tunnelisse sisenedes kõnnivad nad üle templipadja, mis jätab nende jalajäljed tunnelisse pandud paberile. Oma eriliste viievarbaliste jalajälgede (kuigi vahel jäävad jäljed neljavarbalised) tõttu on nende jälgi kerge teistest eristada.

Seiretunneli ehitamiseks on vaja:

- Värv (1:1 toiduõli ja söepulbri segu)
- Siilide kuivtoit (sobib ka kassitoit)
- Maalriteip templipadjaks
- Toidualus ja kahepoolne teip kinnitamiseks
- Seiretunnel (veekindlast materjalist)
- A4 paberit jälgede jätmiseks

Seire aeg: juuni algusest septembri lõpuni.

Kui 1 km² asuvates tunnelites ei ole 5 järjestikusel ööl siili jälgi, siis 95% tõenäosusega uuritud alal siile ei ole.

Seire läbiviimine:

- 1) Aseta tunnel mõnele maastiku joonelemendile, selleks sobib hästi hekk, kraaviserv või tara.
- 2) Kontrolli jalajälgi igal hommikul, tee paberist foto või märgi sellele kuupäev.
- 3) Vaheta paberid ja vajadusel lisa toitu.

